

ГЕН TTR И ПОСЛЕДСТВИЯ МУТАЦИИ ГЕНА TTR

Ибайдуллаева Б.Р.

EMU University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7703833>

Аннотация

В статье представлен обзор литературы, отражающий современное представление о различных аспектах TTR-амилоидоза – гетерогенного заболевания со множеством различных крайне неспецифичных симптомов, обуславливающих большие диагностические проблемы

Annotation

The article presents a review of the literature that reflects the current understanding of various aspects of TTR-amyloidosis, a heterogeneous disease with many different extremely non-specific symptoms that cause great diagnostic problems.

Ключевые слова: ген TTR, TTR-САП, наследственный амилоидоз, транстиретин.

Key words: TTR gene, TTR-FAP, hereditary amyloidosis, transthyretin.

Введение

Ген TTR кодирует белок транстиретин, переносящий в крови гормон щитовидной железы тироксин и комплекс ретинол-связывающего белка с ретинолом (витамином А). Мутации генов TTR (расположенном на длинном плече хромосомы 18 и состоит из 127 аминокислотных остатков) приводит к таким заболеваниям как, старческий системный амилоидоз, семейная амилоидная полинейропатия, семейная амилоидная кардиомиопатия. "Большая часть мутаций в TTR происходит в «горячих точках» типа CpG. В базе Mutations in Hereditary Amyloidosis перечислены 132 амилоидогенные мутации, их список продолжает пополняться. Результаты изучения материала показали, что всего в мире зафиксировано около 8 млн больных амилоидозом, что составляет 1% в популяции. Транстиретин, Этот ген кодирует транстиретин, один из трех преальбуминов, включающих альфа-1-антитрипсин, транстиретин и орозомукоид. Транстиретин является белком-носителем, он транспортирует тиреоидные гормоны в плазме и спинномозговой жидкости, а также переносит ретинол (витамин А) в плазме. Белок состоит из тетрамера идентичных субъединиц. Более 80 различных мутаций в этом гене были зарегистрированы, большинство мутаций связаны с отложением амилоида, влияя преимущественно на периферические нервы

и/или сердце, и небольшая часть генных мутаций не является амилоидогенной. Заболевания, вызванные мутациями включают амилоидную полинейропатию, эутиреоидную гипертироксинемия, амилоидное помутнение стекловидного тела, кардиомиопатия, окулолептоменингеальный амилоидоз, менингоцереброваскулярный амилоидоз, кистевой туннельный синдром и т.д.

К развитию заболевания транстиретиновый амилоидоз приводит мутация в гене TTR. Наследственный транстиретиновый амилоидоз относится к категории редких (орфанных) заболеваний. Исторически транстиретиновый амилоидоз считался редким эндемичным заболеванием. Совершенствование диагностики, включая генетические и иммуногистохимические методы, позволило выявить значительное количество пациентов с транстиретиновым амилоидозом по всему миру. В силу крайне неспецифичных симптомов оно сложно в диагностике, зачастую маскируется под другие ненаследственные заболевания сердечно-сосудистой, нервной системы или офтальмологические заболевания. Это заболевание с поздним дебютом – как правило, начинают обращать внимание на симптомы пациенты в возрасте около 50 лет. Транстиретиновый амилоидоз – очень коварное заболевание. Оно проявляется в позднем возрасте, неуклонно прогрессирует, в течение 7 – 12 лет после дебюта без адекватного лечения заканчивается летальным исходом. Первые сообщения об обнаружении в тканях отложений амилоида, напоминавших крахмальные зерна при их окраске йодом, появились еще в середине XIX века [1]. Изучение этой патологии продолжается, однако до настоящего времени сведения о ее распространенности весьма скудны ввиду значительного количества недиагностированных случаев заболевания.

Ген TTR и последствия мутации гена TTR

Молекулярно-генетическая причина наследственного ATTR – мутации гена TTR (18q12.1) [2,3]. Структура гена TTR хорошо изучена [2, 4, 5]. Ген клонирован в 1984–1985 гг. имеет длину около 7 тыс. пар нуклеотидов и состоит из 4 экзонов. Экзон 1 кодирует сигнальный пептид из 20 аминокислот и 3 первых аминокислотных остатка зрелого белка. Экзон 2 кодирует аминокислотные остатки 4–47, экзон 3 – 47–92, экзон 4 – 93–127 [5, 6]. Исторически нумерацию аминокислот вели без учета первых 20 аминокислот, кодирующих сигнальный пептид, начиная с первой аминокислоты в зрелом белке. Однако по правилам современной

номенклатуры, основанным на международных рекомендациях HGVS (Human Genome Variation Society) [7], нумерацию аминокислот в белке ведут строго начиная с аминокислоты, соответствующей первому стартовому кодону. В литературе для наиболее известных мутаций в гене TTR, например Val30Met, Val122Ile, Ile84Ser, Asp18Gly, широко используют традиционные названия (современная запись указанных мутаций будет следующая: p. Val50Met, p. Val142Ile, p. Ile104Ser, p. Asp38Gly соответственно). Специалистам необходимо учитывать историческую особенность номенклатуры мутаций в гене TTR во избежание путаницы. В настоящий момент по данным базы HGMD в гене TTR описано 162 патогенных варианта [8]. Подавляющее большинство из них (98 %) – это различные миссенс-варианты в результате однонуклеотидных замен. Кроме того, описана 1 инсерция 6 нуклеотидов (c.212_217dupAGTCTG, p.(Glu71_Ser72dup)), 1 трехнуклеотидная делеция (c.424_426delGTC, p.(Val142del)), приводящая к потере аминокислоты валин в положении 142, и 4 небольшие инсерционно/делеционные мутации, обуславливающие единичные аминокислотные замены (c.142_143delGTinsTC, p.(Val48Ser); c.220_221delGAinsCT, p.(Glu74Leu); c.220_221delGAinsTT, p.(Glu74Leu); c.265_266delTAinsAT, p.(Tyr89Ile)). Если учитывать особенность спектра и характера распределения мутаций в гене TTR, наиболее оптимальным молекулярно-генетическим методом анализа данного гена является прямое секвенирование по Сенгеру всех кодирующих участков и областей экзон-интронных соединений гена.

Возраст начала заболевания сильно различается даже в этнически идентичных популяциях с одним и тем же патогенным вариантом – TTR. Среди пациентов-носителей наиболее частой мутации Val30Met выделяют раннее (до 50 лет) и позднее (после 50 лет) начало заболевания: для лиц японского происхождения с вариантом Val30Met, которые связаны с 2 крупными эндемическими очагами (деревня Ogawa и город Arao), средний возраст начала заболевания составляет $40,1 \pm 12,8$ года (диапазон 22–74 года) [34]. Для лиц японского происхождения с Val30Met, которые не связаны с 2 крупными эндемическими очагами, средний возраст начала заболевания значительно более поздний ($62,7 \pm 6,6$ года) (диапазон 52–80 лет) [9]. Для лиц португальского происхождения с вариантом Val30Met средний возраст начала заболевания составляет $33,5 \pm 9,4$ года (диапазон 17–78 лет). Для лиц шведского, французского или британского

происхождения средний возраст начала намного более поздний, чем у лиц японского или португальского происхождения [10].

Показана более высокая пенетрантность TTR для больных из эндемичных регионов по сравнению с больными из других регионов [9]. Наибольшая пенетрантность отмечена в Португалии и Японии. В Португалии риск заболевания у лиц с вариантом Val30Met оценивается в 80 % в возрасте 50 лет и 91 % в возрасте 70 лет, тогда как риск у французских гетерозигот составляет 14 % в возрасте 50 лет и 50 % в возрасте 70 лет [10]. В Швеции пенетрантность намного ниже: 1,7 % к 30 годам, 5 % к 40 годам, 11 % к 50 годам, 22 % к 60 годам, 36 % к 70 годам, 52 % к 80 годам и 69 % к возрасту 90 лет [10]. Также в этом регионе для заболевания характерно более мягкое течение и медленное прогрессирование, чем в Португалии и Японии. Различные гипотезы выдвинуты с целью объяснения наблюдаемой фенотипической гетерогенности носителей Val30Met (в том числе влияние генов-модификаторов, родительское происхождение мутации, гендерный эффект, вклад некодирующих регуляторных вариантов, моно-аллельная экспрессия гена, внешние факторы) [11–2]. Однако точной причины такого явления пока не установлено.

Что интересно, что некоторые Gomozigot по варианту Val30Met остаются бессимптомными [10]. Для патогенных вариантов TTR показана гено-фенотипическая корреляция.

Транстиретин является типичным амилоидогенным белком человека. Первоначально данный белок был назван «преальбумин» или «тироксинсвязывающий преальбумин», так как имел близкую с альбумином электрофоретическую активность при стандартном электрофорезе белков [14]. Однако в дальнейшем было показано, что никакой структурной схожести указанные белки не имеют и, во избежание путаницы с проальбумином и другими «преальбуминами», предложено новое название белка – транстиретин [13]. Основная физиологическая функция белка TTR заключается в транспорте гормона щитовидной железы тироксина (Т4) и комплекса ретинолсвязывающего белка с ретинолом (отсюда название белка: transports thyroxine and retinol). В последние годы широко обсуждается протеолитическая активность TTR в отношении нескольких субстратов (аполипопротеин А1, нейропептид Y, Аβ-пептид) и роль в некоторых функциях нервной системы (среди изученных на моделях null-TTR мышей следующие процессы: поведение, познание, амидирование нейропептида, нейрогенез, регенерация нервов,

рост аксонов и метаболизм белка 14-3-3ζ) [15]. Транстиретин является высококонсервативным белком, выявлен у нескольких видов позвоночных. Недавно последовательности, гомологичные ТТР, известные как ТТР-подобные белки, были обнаружены у бактерий, нематод и растений. Так, ТТР-подобные белки бактерий *Escherichia coli* и *Caenorhabditis elegans* образуют гомотетрамеры, такие как ТТР, хотя без способности связывать Т4 [15]. Белок имеет молекулярную массу 55 кД и представляет собой гомотетрамер. Первичная структура белка представлена 147 аминокислотами, однако каждая субъединица ТТР образована из 127 аминокислотных остатков (не включая 20-аминокислотный сигнальный пептид), в которой преобладают участки с β-складчатой структурой [16]. Известно, что низкий уровень рН способствует диссоциации ТТР на мономеры. Биологический период полураспада ТТР у людей составляет около 2–3 дней. Катаболизм белка происходит преимущественно в печени. Транстиретин содержится в сыворотке крови (3,6– 7,2 мкм) и спинномозговой жидкости (0,04–040 мкм) [17], 95 % белка ТТР синтезируется клетками печени и секретируется в кровеносное русло, меньшая часть – в сосудистом сплетении головного мозга и пигментном эпителии сетчатки глаза. ТТР, синтезируемый в сосудистом сплетении, секретируется в основном в спинномозговую жидкость и не попадает в сыворотку крови, при этом образует до 25 % белкового состава спинномозговой жидкости. Экспрессия ТТР начинается в процессе эмбрионального развития и продолжается в течение всей жизни. Уровень ТТР в сыворотке меняется в течение жизни: он понижен у здоровых новорожденных по сравнению со взрослыми и начинает снижаться после 50 лет [15].

Эксперименты на мышах с выключенным геном ТТР показали нормальное развитие плода, нормальную продолжительность жизни, фертильность и жизнеспособность, однако наблюдалось снижение уровня ретинола, комплекса ретинолсвязывающего белка с ретинолом (около 95 %) и гормона щитовидной железы (на 50 %) в сыворотке у таких животных [15, 18]. На основании этих данных можно предположить, что ТТР не является жизненно необходимым белком, скорее резервным [17]. При этом значительной оказалась роль ТТР для нервной системы: null-ТТР животные отличались признаками депрессивного поведения, повышенной двигательной активностью и беспокойством, ухудшением познавательной

способности по сравнению с одноплетниками дикого типа [19]. Было показано, что отсутствие ТТР замедляет регенерацию нервов [20].

Изменение уровня ТТР и/или повышение его окисления описано при различных неврологических патологиях человека: синдром Гийена–Барре, фронтотемпоральная деменция, боковой амиотрофический склероз и болезнь Паркинсона [21–22]. Значимая нейропротективная роль ТТР многократно описана при ишемии [23] и болезни Альцгеймера [24]. Так, эпидемиологическое исследование показало, что гетерозиготы по варианту T119M, повышающему стабильность белка ТТР, имели пониженный риск цереброваскулярной патологии и повышенную продолжительность жизни по сравнению с носителями данного варианта [25].

Долгое время АТТР считался неизлечимым заболеванием. До наступления эры фармакотерапии, в 1990-х годах, стандартом лечения данного заболевания являлась ортотопическая трансплантация печени [26]. Эффективность метода заключается в замещении клеток печени с мутантным генотипом на клетки с генотипом дикого типа, т. е. исключение основного источника синтеза мутантного нестабильного белка. После успешной трансплантации печени нейропатия и поражение органов обычно не меняются, а в некоторых случаях болезнь может прогрессировать [27]. Показано, что общая 5-летняя выживаемость составляет приблизительно 100 % для пациентов с Val30Met мутацией и 59 % для пациентов с не-Val30Met-мутацией [27]. Основными причинами постоперативной смертности являются сердечно-сосудистые события (29 %) и септицемия (26 %) [28].

Сегодня существует патогенетическая фармакотерапия АТТР, направленная на стабилизацию ТТРтетрамеров при помощи 2 известных препаратов – дифлунизала и тафамидиса [17].

Дифлунизал – нестероидный противовоспалительный препарат, который, взаимодействуя с участками связывания T4 на ТТР, замедляет скорость амилоидогенеза, предотвращая диссоциацию, неправильный фолдинг и сборку тетрамера ТТР дикого и мутантного типов [17, 26]. Препарат не разрешен к применению при ТТР-САП в связи с наличием нежелательных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта у 57 % пациентов, несмотря на то что описан положительный ответ на I и II стадиях болезни [26]. Исследования о побочных эффектах дифлунизала в отношении различных систем органов и безопасности применения продолжаются.

Тафамидис (торговое название Vyndaqel) – лучший в своем классе препарат, замедляющий прогрессирование ТТР-амилоидогенеза путем селективного связывания с тироксинсвязывающим сайтом ТТР и стабилизации тетрамера ТТР как дикого, так и мутантного типов [26]. Эффективность препарата доказана как для мутации Val30Met, так и для не-Val30Met мутаций [29, 30]. Среди пациентов с ранним началом заболевания (возраст <50 лет) тафамидис снизил риск смертности по сравнению с риском для нелеченых лиц на 91%, среди лиц с поздним началом заболевания (≥ 50 лет) на 82% [30]

Заключение

В хочу сказать, что актуальность и важность своевременной диагностики ТТР-амилоидоза несомненны, поскольку разработаны эффективные методы патогенетической и этиологической терапии. Поэтому необходимо повышение уровня информированности и настороженности биологов и врачей различных специальностей в отношении данного жизне-угрожающего заболевания.

Использованная литература:

1. (R. Virchow, 1857).
2. Jinno Y., Matsumoto T., Kamei T. et al. Localization of the human prealbumin gene to 18p11.1-q12.3 by gene dose effect study of Southern blot hybridization. *Jinrui Idengaku Zasshi* 1986;31:243–8. PMID: 3560511. DOI: 10.1007/BF01870754.
3. Wallace M.R., Naylor S.L., KlugeBeckerman B. et al. Localization of the human prealbumin gene to chromosome 18. *Biochem Biophys Res Commun* 1985;129:753–8. PMID: 2990465. DOI: 10.1016/0006-291x(85)91956-4.
4. Sparkes R.S., Sasaki H., Mohandas T. et al. Assignment of the prealbumin (PALB) gene (familial amyloidotic polyneuropathy) to human chromosome region 18q11.2-q12.1. *Hum Genet* 1987;75:151–4. PMID: 3028932. DOI: 10.1007/bf00591077.
5. Sasaki H., Yoshioka N., Takagi Y. et al. Structure of the chromosomal gene for human serum prealbumin. *Gene* 1985;37:191–7. PMID: 4054629. DOI: 10.1016/0378-1119(85)90272-0.
6. Mita S., Maeda S., Shimada K. et al. Cloning and sequence analysis of cDNA for human prealbumin. *Biochem Biophys Res Commun* 1984;124:558–64. PMID: 6093805. DOI: 10.1016/0006-291x(84)91590-0
7. Sequence Variant Nomenclature. URL: <http://varnomen.hgvs.org/>.
8. The Human Gene Mutation Database. URL: <https://portal.biobase-international.com/hgmd/pro/gene.php?gene=ttr>

9. Misu K., Hattori N., Nagamatsu M. et al. Late-onset familial amyloid polyneuropathy type I (transthyretin Met30- associated familial amyloid polyneuropathy) unrelated to endemic focus in Japan. Clinicopathological and genetic features. *Brain* 1999;10:1951–62. PMID: 10506096. DOI: 10.1093/brain/122.10.1951
10. Galant N.J., Westermark P., Higaki J.N. et al. Transthyretin amyloidosis: an under-recognized neuropathy and cardiomyopathy. *Clin Sci (Lond)* 2017;131:395–409. PMID: 28213611. DOI: 10.1042/cs20160413
11. Iorio A., De Lillo A., De Angelis F. et al. Non-coding variants contribute to the clinical heterogeneity of TTR amyloidosis. *Eur J Hum Genet* 2017;25:1055–60. PMID: 28635949. DOI: 10.1038/ejhg.2017.9541
12. Olsson M., Hellman U., PlanteBordeneuve V. et al. Mitochondrial haplogroup is associated with the phenotype of familial amyloidosis with polyneuropathy in Swedish and French patients. *Clin Genet* 2009;75:163–8. PMID: 19018796. DOI: 10.1111/j.1399-0004.2008.01097.x
13. Nomenclature committee of the International Union of Biochemistry (NC-IUB). Enzyme nomenclature. Recommendations 1978. Supplement 2: Corrections and additions. *Eur J Biochem* 1981;116:423–35. PMID: 7262069.
14. Monaco H.L. The transthyretin-retinolbinding protein complex. *Biochim Biophys Acta* 2000;1482:65–72. PMID: 11058748. DOI: 10.1016/s0167-4838(00)00140-0.
15. Vieira M., Saraiva M.J. Transthyretin: a multifaceted protein. *Biomol Concepts* 2014;5:45–54. PMID: 25372741. DOI: 10.1515/bmc-2013-0038.
16. Blake C.C., Geisow M.J., Swan I.D. et al. Structure of human plasma prealbumin at 2–5 Å resolution. A preliminary report on the polypeptide chain conformation, quaternary structure and thyroxine binding. *J Mol Biol* 1974;88:1–12. PMID: 4216640.
17. Sekijima Y. Recent progress in the understanding and treatment of transthyretin amyloidosis. *J Clin Pharm Ther* 2014;39:225–33. PMID: 24749898. DOI: 10.1111/jcpt.12145
18. Episkopou V., Maeda S., Nishiguchi S. et al. Disruption of the transthyretin gene results in mice with depressed levels of plasma retinol and thyroid hormone. *Proc Natl Acad Sci USA*. 1993;90:2375–9. PMID: 8384721. DOI: 10.1073/pnas.90.6.2375.
19. Sousa J.C., Grandela C., FernandezRuiz J. et al. Transthyretin is involved in depression-like behaviour and exploratory activity. *J Neurochem* 2004;88:1052–8. PMID: 15009661. DOI: 10.1046/j.1471-4159.2003.02309.x.

20. Fleming C.E., Saraiva M.J., Sousa M.M. Transthyretin enhances nerve regeneration. *J Neurochem* 2007;103:831–9. PMID: 17897357. DOI: 10.1111/j.1471-4159.2007.04828.x
21. Arguelles S, Venero J.L., GarciaRodriguez S. et al. Use of haptoglobin and transthyretin as potential biomarkers for the preclinical diagnosis of Parkinson's disease. *Neurochem Int* 2010;57:227–34. PMID: 20553985. DOI: 10.1016/j.neuint.2010.05.014
22. Zhang H.L., Zhang X.M., Mao X.J. et al. Altered cerebrospinal fluid index of prealbumin, fibrinogen, and haptoglobin in patients with GuillainBarre syndrome and chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. *Acta Neurol Scand* 2012;125:129–35. PMID: 21434877. DOI: 10.1111/j. 1600-0404.2011.01511.x
23. Santos S.D., Lambertsen K.L., Clausen B.H. et al. CSF transthyretin neuroprotection in a mouse model of brain ischemia. *J Neurochem* 2010;115:1434–44. PMID: 21044072. DOI: 10.1111/j.1471-4159.2010.07047.x
24. Han S.H., Jung E.S., Sohn J.H. et al. Human serum transthyretin levels correlate inversely with Alzheimer's disease. *J Alzheimers Dis* 2011;25:77–84. PMID: 21335655. DOI: 10.3233/jad-2011-102145
25. Hornstrup L.S., Frikke-Schmidt R., Nordestgaard B.G. et al. Genetic stabilization of transthyretin, cerebrovascular disease, and life expectancy. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2013;33:1441–7. PMID: 23580146. DOI: 10.1161/atvbaha.113.301273.
26. Adams D., Suhr O.B., Hund E. et al. First European consensus for diagnosis, management, and treatment of transthyretin familial amyloid polyneuropathy. *Curr Opin Neurol* 2016;29(1):S14–26. PMID: 26734952. DOI: 10.1097/wco.0000000000000289
27. Carvalho A., Rocha A., Lobato L. Liver transplantation in transthyretin amyloidosis: issues and challenges. *Liver Transpl* 2015;21:282–92. PMID: 25482846. DOI: 10.1002/lt.24058.
28. Ikeda S., Takei Y., Hashikura Y. Liver transplantation as treatment for neurological disorders. *Expert Rev Neurother* 2003;3:547–55. PMID: 19810938. DOI: 10.1586/14737175.3.4.547.
29. Merlini G., Plante-Bordeneuve V., Judge D.P. et al. Effects of tafamidis on transthyretin stabilization and clinical outcomes in patients with non-Val30Met transthyretin amyloidosis. *J Cardiovasc Transl Res* 2013;6:1011–20. PMID: 24101373. DOI: 10.1007/s12265-013-9512-x

30. Coelho T., Ines M., Conceicao I. et al. Natural history and survival in stage 1 Val30Met transthyretin familial amyloid polyneuropathy. *Neurology* 2018;91(21): e1999–2009. PMID: 30333157. DOI: 10.1212/WNL.00000000000006543

